

UM PANORAMA DA EVASÃO NO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

MANUELLA ANAÍS RODRIGUES FAGUNDES¹
MARIA DE LOURDES DE AQUINO MACEDO GONÇALVES²
EMILLY CRISTINE NARCISA DA SILVA³
LUCAS CAMPOS MENDONÇA⁴
MATHEUS CAMPOS SILVA⁵
CARLOS FABRÍCIO ASSUNÇÃO DA SILVA⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universidade Federal de Pernambuco- UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências- CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

manuella.fagundes@ufpe.br, lourdes.aquino@ufpe.br, emilly.csilva@ufpe.br, lucas.lcm@ufpe.br,
matheus.campos@ufpe.br, carlos.assuncao@ufpe.br

RESUMO – A evasão no ensino superior brasileiro representa um desafio persistente, especialmente nos cursos de Engenharia. Diante desse cenário, o objetivo do estudo é apresentar dados e informações sobre os índices de evasão no curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da Universidade Federal de Pernambuco, com base em dados institucionais disponíveis. A metodologia adotou uma abordagem exploratória e descritiva, com base em análise documental e estatística de dados institucionais sobre ingresso, permanência e evasão no curso. Os resultados revelaram variações significativas nas taxas de evasão e sucesso no curso entre os semestres de 2013.1 e 2023.2. Os dados mostraram que a evasão no curso é historicamente elevada desde o início da série analisada, com taxas superiores a 50% em praticamente todos os semestres. A única exceção foi registrada em 2022.1, quando o índice caiu para 46,43%, sugerindo uma discreta recuperação pontual. Por fim, notou-se que disciplinas como Geometria Analítica, Física e Cálculo apresentaram taxas de reprovação acima de 80%. Nesse contexto, conclui-se que a compreensão dos dados e informações sobre evasão e desempenho acadêmico é fundamental para propor estratégias institucionais que promovam a permanência e o sucesso dos estudantes no curso.

ABSTRACT

Dropout in Brazilian higher education poses a significant challenge for institutions, especially in engineering programs. In this context, the objective of this study is to present data and information on dropout rates in the Cartographic and Surveying Engineering program at the Federal University of Pernambuco (UFPE), based on available institutional data. The methodology adopted an exploratory and descriptive approach, relying on documentary analysis and statistical data regarding student admission, retention, and dropout. The results revealed considerable variations in dropout and success rates between the semesters 2013.1 and 2023.2. The data revealed that dropout rates in the program have been historically high since the beginning of the analyzed series, consistently exceeding 50% in almost every semester. The only exception was observed in the first semester of 2022, when the rate decreased to 46.43%, suggesting a slight and punctual recovery. Furthermore, Linear Algebra, Physics and Calculus had failure rates above 80%. The study concludes that a thorough understanding of dropout and academic performance data is essential to develop institutional strategies that foster student retention and success in the program.

1 INTRODUÇÃO

A evasão escolar tem sido um dos grandes problemas que atingem as instituições de ensino superior no Brasil nas últimas décadas (Matta; Lebrão; Heleno, 2017). De acordo com o Mapa do Ensino Superior no Brasil produzido pelo Instituto Simesp (2024), o índice de evasão no Brasil é de 57,2% entre as instituições de ensino público e privado, com destaque para o ensino a distância, que apresenta os maiores índices de evasão no ensino superior. Segundo Santos, Pilatti e Bondarik (2022) a evasão é causada por diversos fatores, dentre eles, fatores financeiros, acadêmicos e aspectos psicológicos, individuais, dentre outros. Considerando esse panorama, é importante destacar que alguns cursos apresentam índices de evasão ainda mais preocupantes, dentre eles, os cursos de engenharia.

A evasão nos cursos de graduação em Engenharia, tem sofrido com altas taxas de evasão. De acordo com Reis et al. (2012), a área de conhecimento de Engenharia, Produção e Construção, considerando as universidades públicas, tem uma média de evasão de 60%. Conforme Louise (2023) fatores como elevada carga horária, complexidade das disciplinas de Matemática, Física e Química, ausência de informações sobre a profissão nos primeiros períodos e falta de suporte acadêmico tem contribuído com as altas taxas de evasão.

Por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), entre os anos de 2014 e 2019, a evasão média anual foi de 9,8%, atingindo 10,9% no ano de 2018. De acordo com a UFPE (2020), as graduações em engenharia apresentaram índices ainda mais altos, e mais da metade dos estudantes que evadiram desses cursos apontaram como principais razões a dúvida sobre a escolha profissional, decepção com o curso e o baixo desempenho em algumas disciplinas. Os dados apresentados apontam fragilidades nos processos de orientação vocacional e no conhecimento prévio sobre a graduação escolhida, antes mesmo de ingressar na universidade. No Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), cursos como Engenharia de Minas, Oceanografia, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia de Materiais e Engenharia de Alimentos apresentaram média acima dos 18% da taxa de evasão, chegando a 22,8%.

O curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPE, tem por objetivo formar profissionais capacitados para atuar no planejamento, execução e gerenciamento de atividades relacionadas à representação, análise e interpretação do espaço geográfico, por meio de tecnologias como geodésia, topografia, sensoriamento remoto, fotogrametria, sistemas de informação geográfica (SIG) e cartografia digital. E, embora essa graduação seja essencial para o desenvolvimento de tecnologias geoespaciais/de geoinformação aplicadas a diversos setores, também apresenta evasão. Por se tratar de uma área ainda pouco conhecida do grande público, muitos ingressantes chegam ao curso sem saber com clareza as atividades profissionais do Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor, quais são as possibilidades de atuação e a importância estratégica da profissão. Ao se depararem com as dificuldades iniciais, especialmente nas disciplinas do ciclo básico (como cálculo, física e álgebra linear), a falta de identificação e de motivação com o curso pode levar à decisão de abandono já nos primeiros semestres (UFPE, 2020).

Diante desse cenário, o objetivo do estudo é apresentar dados e informações dos índices de evasão no curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da Universidade Federal de Pernambuco, com base nos dados institucionais disponíveis. Tal iniciativa, visa propor sugestões para enfrentamento da evasão, considerando o contexto específico da formação profissional do Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor.

2 METODOLOGIA

2.1. Seleção dos dados

Esta análise adota uma abordagem exploratória e descritiva, com base em análise documental e estatística de dados institucionais. A primeira etapa consistiu na definição dos eixos de investigação relacionados à evasão e ao perfil do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPE, a partir das seguintes abordagens: perfil do curso, dados de ingresso e evasão, desempenho acadêmico e futuras estratégias de divulgação. Em seguida, foram selecionadas quatro fontes institucionais principais: o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), o Relatório da Pesquisa sobre as Causas da Evasão de Alunos nos Cursos de Graduação da UFPE (2014–2019), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2025-2029) e o Censo da Educação Superior e STI - Superintendência da Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Pernambuco (contendo dados de 2013-2023).

Cada documento foi analisado com foco específico, no qual o PPC ofereceu subsídios sobre a estrutura curricular, as competências esperadas e as áreas de atuação do egresso (UFPE, 2023); o Relatório sobre as causas da evasão apontou informações relevantes para o período entre 2014 e 2019, a respeito da evasão dos estudantes com base no resultado da pesquisa feita através de um questionário respondido pelos estudantes (UFPE, 2020); o PDI forneceu o panorama estratégico da universidade e suas medidas no enfrentamento à evasão (UFPE, 2024); e, por fim, o Censo da Educação Superior e STI permitiu a coleta de dados quantitativos sobre o curso de Engenharia Cartográfica (UFPE, 2024b).

2.2 Análise dos dados coletados

A partir das informações extraídas dos documentos, realizou-se uma sistematização, seguida da extração das análises estatísticas descritivas como gráficos de barras, séries temporais e comparações percentuais, com vias a identificar padrões de ingresso, permanência e abandono do curso. Para efetuar as análises, utilizou-se os dados de evasão coorte, evasão anual, evasão semestral, taxa de sucesso e disciplinas que mais reprovam.

A evasão coorte acompanha os ingressantes de um semestre de maneira sequencial. Em cada semestre posterior ao ingresso, o aluno pode concluir, evadir ou permanecer matriculado. Quando não houver alunos matriculados, tem-se a taxa de evasão final para o semestre em questão (além da taxa de sucesso) (UFPE. s/d). A evasão anual representa a taxa de evasão para todo o ano letivo, e é obtida por meio da divisão do número de alunos evadidos pelo número de alunos vinculados (UFPE, 2024b). A evasão semestral representa a taxa de evasão para um semestre letivo, e é obtida por meio do número de alunos evadidos em um semestre dividido pelo número de alunos vinculados no semestre anterior, subtraído o número de concluintes do semestre anterior (UFPE, 2024b). A taxa de sucesso é uma estimativa para percentual de

ingressantes que concluíram a graduação, segundo a duração padrão dos cursos (UFPE, 2024b). Por fim, para contabilizar as disciplinas que mais reprovaram, considerou-se um intervalo de 5 anos a partir do ano de 2023. As análises consideram o desempenho dos alunos matriculados em um determinado curso, o que pode resultar na inclusão de disciplinas oferecidas por diferentes departamentos (UFPE, 2024b). Foram consideradas apenas disciplinas com mais de 5 alunos matriculados para um dado período (UFPE, 2024b). A taxa de reprovação considerou os alunos Reprovados e os Reprovados por falta, nas disciplinas que mais reprovaram no curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Resultados

3.1.1 Evasão Coorte

O gráfico da Figura 1 apresenta a evolução dos percentuais de discentes evadidos, concluintes e vinculados ao curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPE, no período de 2013.1 a 2023.2, tendo como base o ingresso no semestre 2013.1. Observa-se uma tendência crescente nas taxas de evasão, que partem de 0% em 2013 e atingem cerca de 55% a partir de 2018.1, mantendo-se nesse patamar até 2023.2. Em contraste, o percentual de alunos vinculados, que era de 100% até 2014.1, passa a apresentar uma queda contínua, reduzindo-se progressivamente até atingir menos de 10% nos períodos mais recentes. Já o grupo de concluintes passa a figurar de forma mais expressiva a partir de 2018.1, com crescimento constante até alcançar cerca de 37% entre 2021.1 e 2023.2. Apesar desse avanço, o número de concluintes permanece inferior ao de evadidos em todos os períodos, o que evidencia um desequilíbrio persistente no ciclo formativo do curso. O cenário revela, ao longo dos anos, uma inversão nos padrões iniciais: a proporção de alunos que permanecem vinculados e concluem o curso é superada de forma consistente pela taxa de evasão.

Figura 1 – Cenário dos discentes de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPE de 2013 a 2023.

Fonte: UFPE (2024b)

A análise da situação acadêmica dos alunos ingressantes no curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPE, tendo como base os semestres entre 2013.1 e 2022.2, e resultando na situação para o semestre 2023.2, é apresentado na Tabela 1. A tabela deve ser entendida por linha. Por exemplo, tendo como referência o semestre de ingresso 2013.2, entende-se que no semestre 2023.2, a taxa de alunos concluintes para o referido semestre de ingresso foi de 24,24%, a de evasão de 72,73% e a taxa de alunos matriculados foi de 3,03%. E assim, sucessivamente, para todos os semestres. Esta análise revela altos índices de evasão e baixas taxas de conclusão ao longo dos anos. As coortes de 2013 a 2016 apresentaram taxas de sucesso decrescentes, à exceção dos semestres 2014.1 e 2014.2, nos quais houve aumento sutil em 2014.1, e outro mais significativo em 2014.2. A evasão foi superior a 50% em praticamente todos os semestres, atingindo 93,33% em 2016.2. A partir de 2017, observou-se uma queda acentuada na taxa de sucesso, que passou a girar em torno de 3%, enquanto a evasão ultrapassou os 85% em diversos semestres, consolidando-se como o principal desfecho acadêmico. Além disso, o tempo médio de evasão foi reduzido significativamente nesse período, passando de cerca de 7 anos para 2 a 4 anos, indicando que os alunos estão deixando o curso cada vez mais cedo. Por outro lado, a partir de 2021.1 há discretos indícios de recuperação, com aumento no número de alunos ainda vinculados, chegando a mais de 40% em algumas turmas, e redução da evasão para patamares abaixo de 60% em alguns períodos.

Tabela 1 - Situação acadêmica em 2023.1 para os alunos ingressantes entre os semestres de 2013.1 e 2022.2.

Semestr e de ingres so	Total de ingressant es	Concluintes			Evadidos			Matriculados	
		Quantida de	Taxa de sucesso (%)	Tempo médio de conclusão	Quantida de	Taxa de evasão (%)	Tempo médio de evasão	Quan ti dade	Taxa de matricu lados (%)
2013.1	30	11	36,67	12,55	17	56,67	5,88	2	6,67
2013.2	33	8	24,24	13,25	24	72,73	7,08	1	3,03
2014.1	32	8	25,00	12,13	22	68,75	7,36	2	6,25
2014.2	32	13	40,63	13,00	18	56,25	4,89	1	3,13
2015.1	25	6	24,00	11,50	17	68,00	4,41	2	8,00
2015.2	30	4	13,33	13,00	26	86,67	4,04	0	0,00
2016.1	29	5	17,24	12,60	21	72,41	6,05	3	10,34
2016.2	30	0	0,00	--	28	93,33	4,14	2	6,67
2017.1	27	0	0,00	--	23	85,19	5,43	4	14,81
2017.2	30	1	3,33	13,00	26	86,67	4,81	3	10,00
2018.1	30	1	3,33	6,00	24	80,00	4,50	5	16,67
2018.2	29	1	3,45	4,00	26	89,66	2,96	2	6,90
2019.1	29	1	3,45	4,00	23	79,31	3,74	5	17,24
2019.2	32	1	3,13	1,00	23	71,88	2,83	8	25,00
2020.1	29	1	3,45	4,00	20	68,97	3,90	8	27,59
2020.2	31	0	0,00	--	28	90,32	3,18	3	9,68
2021.1	31	0	0,00	--	17	54,84	3,00	14	45,16
2021.2	26	0	0,00	--	16	61,54	2,31	10	38,46
2022.1	28	0	0,00	--	13	46,43	2,85	15	53,57
2022.2	30	0	0,00	--	18	60,00	2,06	12	40,00

Fonte: UFPE (2024b)

3.1.2 Evasão anual

Os resultados das taxas de evasão anual estão apresentados no gráfico da Figura 2. Pode-se observar que entre 2016 e 2023, houve variações significativas. De 2016 a 2019, os índices mantiveram-se relativamente estáveis, entre 19,82% e 20,75%, indicando um padrão de evasão anual. A partir do ano de 2020, houve um aumento, com uma taxa alcançando 37,96%, período correspondente ao início da pandemia de COVID-19. Nos anos posteriores, percebe-se uma redução gradual, com 33,73% em 2021, 27,33% em 2022 e 29,05% em 2023, o que revela uma tendência de acomodação, embora ainda com valores distantes dos níveis anteriores ao ano de 2020.

Figura 2- Taxa de evasão anual no curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPE (2016 a 2023).

Fonte: UFPE (2024b)

3.1.3 Evasão semestral

Os resultados para a taxa de evasão semestral entre 2016.1 e 2023.2 (Figura 3) revelam um comportamento relativamente estável até o ano de 2019, com valores entre 7,33% e 15,54%. No ano de 2020, os resultados revelaram que houve um aumento expressivo, com taxas passando de 20,41% em ambos os semestres, período referente ao início da Pandemia da COVID-19. A partir do ano de 2021, as taxas permanecem acima dos níveis anteriores ao ano de 2020, como podemos observar em 2021.1 com uma taxa de 22,76%. A menor taxa registrada em todo o período analiado foi de 7,73% para 2019.2.

Figura 3- Taxa de evasão para cada semestre letivo entre 2016.1 e 2023.2. – Série histórica do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

Fonte: UFPE (2024b)

3.1.4 Disciplinas que mais reprovaram

Com relação às disciplinas que mais reprovaram, considerou-se os resultados das taxas de reprovação das disciplinas em períodos de 5 anos, conforme Tabela 2. A primeira análise contou com o intervalo entre 2013 e 2017. A disciplina Introdução à Programação, com 6 alunos matriculados, registrou taxa de reprovação de 100%, integralmente atribuída à reprovação por falta. Entre as disciplinas com maior número de alunos, destacam-se Física Geral 1 (427 matriculados, 82,90% de reprovação), Cálculo Diferencial e Integral 1 (472 alunos, 82,20%), Geometria Analítica (416 alunos, 81,49%) e Computação Eletrônica (296 alunos, 78,38%). As reprovações nessas disciplinas combinaram reprovação direta e por ausência, com percentuais de aprovados variando entre 17,10% e 21,62%. Outras disciplinas relevantes incluem Álgebra Linear (76,61% de reprovação), Física Geral 2 (75,24%), Mecânica Geral 1 (71,43%) e Introdução ao Desenho (70,32%). Para a análise mais recentes, considerando o período de análise entre 2019 e 2023, a disciplina de Geometria Analítica I, com 517 alunos matriculados, passou a liderar o *ranking*, com 92,65% de reprovação. Logo abaixo, ainda com mais de 90% de reprovação, encontram-se física L1, Física Geral 1 e Cálculo Diferencial e Integral I, todos com mais de 90% de reprovação. As demais disciplinas da área 2 ainda apresentam alta taxa de reprovação, com Álgebra Linear 1 apresentando taxa de 74,80%. Os altos índices de alunos reprovados por falta ainda chamam a atenção em todas essas disciplinas contabilizadas, ultrapassando 34% em todos os casos.

Tabela 2 - Taxas de reprovação dos alunos do curso de Engenharia Cartográfica entre 2017 e 2023

Período	Disciplina	Discentes Matriculados	Taxa de Reprovação (%)	Reprovados (%)	Reprovados por falta(%)	Aprovados (%)	Não Informado (%)
2013 - 2017	INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO	6	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2013 - 2017	FÍSICA GERAL 1	427	82,90%	33,72%	49,18%	17,10%	0,00%
2013 - 2017	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1	472	82,20%	31,99%	50,21%	17,80%	0,00%
2013 - 2017	GEOMETRIA ANALÍTICA 1	416	81,49%	26,20%	55,29%	18,03%	0,48%

2013 - 2017	COMPUTACAO ELETRONICA	296	78,38%	33,45%	44,93%	21,62%	0,00%
2013 - 2017	ÁLGEBRA LINEAR 1	171	76,61%	37,43%	39,18%	23,39%	0,00%
2013 - 2017	FÍSICA GERAL 2	105	75,24%	51,43%	23,81%	24,76%	0,00%
2013 - 2017	MECÂNICA GERAL 1	14	71,43%	21,43%	50,00%	28,57%	0,00%
2013 - 2017	INTRODUÇÃO AO DESENHO	283	70,32%	33,92%	36,40%	29,68%	0,00%
2019 - 2023	GEOMETRIA ANALÍTICA 1	517	92,65%	49,13%	43,52%	7,16%	0,19%
2019 - 2023	FISICA L1	47	91,49%	46,81%	44,68%	8,51%	0,00%
2019 - 2023	FÍSICA GERAL 1	480	90,83%	36,25%	54,58%	9,17%	0,00%
2019 - 2023	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1	521	90,79%	52,78%	38,00%	9,21%	0,00%
2019 - 2023	GEOMETRIA ANALITICA L1	84	88,10%	10,71%	77,38%	11,90%	0,00%
2019 - 2023	CALCULO L1A	97	84,54%	36,08%	48,45%	15,46%	0,00%
2019 - 2023	COMPUTACAO ELETRONICA	279	81,36%	46,59%	34,77%	18,64%	0,00%
2019 - 2023	GEOMETRIA GRÁFICA TRIDIMENSIONAL	459	78,43%	16,78%	61,66%	21,57%	0,00%
2019 - 2023	QUÍMICA GERAL 1	245	77,14%	30,20%	46,94%	22,86%	0,00%
2019 - 2023	ÁLGEBRA LINEAR 1	123	74,80%	37,40%	37,40%	25,20%	0,00%

Fonte: UFPE (2024b)

3.1.5 Taxa de sucesso dos cursos presenciais de graduação (Método TCU)

Os resultados referentes a taxa de sucesso anual (Figura 4) revelam que em 2016, o índice foi de 15,63%, subindo para 25,40% em 2017 e 27,27% em 2018, seguido por uma leve redução para 19,35% em 2019. Em 2020, início da pandemia de COVID-19, houve um crescimento para 49,15%, representando o maior valor para o período analisado. Após o ano de 2020, houve uma brusca redução para 17,54% em 2021, 8,33% em 2022 e 6,90% em 2023, com o menor valor observado.

Figura 4 - Taxa de sucesso anual para o curso de Engenharia Cartográfica (2016 – 2023).

Fonte: UFPE (2024b)

3.2 Discussão

De maneira geral, os resultados revelam altas taxas de evasão entre os semestres 2013.1 a 2023.2 do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPE. Os resultados refletem uma situação já identificada em estudos no Brasil sobre o ensino superior. De acordo com Souza Paiva, Souza e Vasquez (2023), a falta de base nas disciplinas como Física, Química e Matemática, são um dos principais fatores para os alunos abandonarem o curso. Para Stinebricker e Stinebricker (2014), além do papel fundamental do básico de exatas, é importante que os estudantes ingressantes possuam uma compreensão clara sobre o grau de preparo exigido para alcançar um bom desempenho em sua trajetória acadêmica. Já o estudo de Matta et al. (2017) revelou uma evasão de aproximadamente 48% nos cursos de Engenharia no Brasil entre 2005 e 2015, especialmente nos primeiros períodos, o que corrobora os resultados apresentados.

Com relação aos resultados das taxas de evasão anual entre 2016 e 2023, foi observado um pico em 2020, no qual coincidem com os impactos da pandemia da COVID-19 sobre o ensino superior no Brasil e no Mundo. Estudos como o de Gusso et al. (2020) e Nunes (2021) apontam que o ensino remoto emergencial, aliado à falta de suporte psicológico e tecnológico, agravou a vulnerabilidade dos estudantes, contribuindo para o aumento da evasão. Embora haja uma tendência de acomodação nos anos seguintes dos resultados observados, as taxas de evasão anual permanecem elevadas, o que reforça a necessidade de políticas públicas que considerem os efeitos duradouros da crise sanitária sobre a permanência estudantil, o que impacta diretamente na evasão semestral.

O comportamento da taxa de evasão semestral se mostrou relativamente estável até 2019, seguido de um aumento em 2020. Tal resultado, pode ser interpretado pela literatura como sendo por problemas relacionados a eventos críticos no percurso acadêmico. Segundo Saccaro, França e Jacinto (2019), a formação na educação básica e notas obtidas nos primeiros semestres influenciam a decisão de evadir no curso de Engenharia. Para Di Monico et al. (2014) o primeiro ano dos cursos de engenharia se mostra especialmente vulnerável à evasão devido à transição abrupta entre níveis de ensino, à defasagem nas bases de disciplinas como Matemática e Física, e à falta de adaptação acadêmica.

As altas taxas de reprovação em disciplinas fundamentais como Geometria Analítica, Física Geral e Cálculo revelam pontos de dificuldade no percurso de formação do estudante. Estudos como o de Lima Junior, Longhini e Silva (2022) revelam que de 90% estudantes associados ao Cálculo X são oriundos de escola pública, consideram-se com pouca ou moderada afinidade com a área de matemática e que ainda 63% consideram-se tímidos e com dificuldade de interagir em sala para tirar dúvidas do conteúdo. Além disso, segundo Lima Junior, Longhini e Silva (2022) as turmas de ingressantes no segundo semestre do ano letivo de engenharia, possuem maior dificuldade em matemática e conseqüentemente, possuem maiores índices de reprovação, principalmente na disciplina de Cálculo 1, o que se agrava com mudanças de professores. O estudo realizado por Correa, Bonamino e Soares (2014) afirma que reprovações sucessivas nas mesmas disciplinas, estão associadas à desmotivação e ao abandono do curso, o que reforça a necessidade de revisão das ementas curriculares e de suporte didático para disciplinas com histórico de reprovação. Dessa maneira, comprometendo a taxa de sucesso dos cursos de Engenharia.

Os resultados das taxas de sucesso apresentaram uma variação entre os anos de 2016 e 2023. Esses resultados se apresentam como desafios que grande parte do ensino superior do Brasil enfrentou para aumentar a permanência e a integralização dentro do prazo previsto. Como visto, o pico de taxa de sucesso (49,15%) no ano de 2020, ano de início da pandemia, se mostra como contraditória frente as dificuldades para o período. Para Gusso et al. (2020) o período da pandemia foi marcado pelas flexibilizações adaptações acadêmicas que podem ter ajudado na integralização dos cursos em andamento. Segundo Farias, Gouveia e Almeida (2024), o sucesso acadêmico é influenciado por diversas variáveis, como por exemplo, renda familiar, vínculo com o curso e apoio pedagógico. Os autores ainda reforçam que o desenvolvimento de estratégias voltadas para a permanência dos alunos ingressantes, aumentam as chances de melhorar a taxa de sucesso dos cursos. Além disso, a pesquisa de Silva et al. (2018) revelaram que políticas de assistência educacional têm impacto direto na taxa de sucesso dos cursos de graduação, especialmente em universidades públicas, o que reforça da importância de investimentos em suporte estudantil para melhorar as taxas de evasão nos cursos de Engenharia.

4. CONCLUSÃO

A pesquisa revelou que a sistematização de dados e informações do curso permitiu compreender as trajetórias acadêmicas dos discentes, suas permanências e saídas, bem como identificar períodos críticos. Os resultados demonstram a relevância do monitoramento contínuo desses indicadores para a gestão acadêmica e o planejamento de ações voltadas a permanência dos estudantes.

Os resultados revelam ainda que os dados organizados podem subsidiar decisões institucionais mais assertivas, como o fortalecimento de políticas de apoio pedagógico, a reestruturação de componentes curriculares com altos índices de reprovação e o aprimoramento dos mecanismos de acolhimento aos estudantes desde o seu ingresso no curso.

Como recomendações para trabalhos futuros, orienta-se a realização de levantamentos que investiguem os fatores individuais, sociais e institucionais associados à evasão. Além disso, sugere-se o desenvolvimento de estratégias de

retenção, tais como programas de tutoria, acompanhamento acadêmico individualizado e integrações que promovam o vínculo entre os estudantes e o curso.

Segundo o Relatório da pesquisa sobre as causas da evasão de alunos nos cursos de graduação da UFPE, realizada entre 2016 e 2019, alunos envolvidos em atividades extracurriculares apresentam menores índices de evasão, por estarem mais motivados com o curso. Nesse sentido, a adoção de estratégias que contribuam para a valorização e divulgação do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, bem como para o fortalecimento do vínculo dos estudantes com sua formação, parece ser um caminho frutuoso para melhorar os índices de evasão. Isso reforça a necessidade de adoção de medidas em conjunto com os discentes. Entre as ações propostas estão a realização do Open Day da Engenharia Cartográfica, visitas a escolas vinculadas a projetos de extensão para apresentar o curso e o campo profissional, além do uso mais ativo de redes sociais como o Instagram, para promoção do curso junto ao público externo. Dessa forma, incentivar e ampliar ações de extensão, inclusive com aproveitamento de carga horária em eventos institucionais como a Expo UFPE, revela-se uma estratégia eficaz para estimular a permanência qualificada e o engajamento dos estudantes ao longo da graduação.

5 REFERÊNCIAS

CORREA, Erisson Viana; BONAMINO, Alicia; SOARES, Tufi Machado. Evidências do efeito da repetência nos primeiros anos escolares. **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 25, n. 59, p. 242-269, 2014.

DI MONACO, Rodrigo. **A disciplina de Introdução à Engenharia como ferramenta para redução da carência de conhecimentos básicos e da evasão no primeiro ano de engenharia**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA – COBENGE 2014, 42., 2014, Juiz de Fora. Anais [...]. Juiz de Fora: ABENGE, 2014. Disponível em: <https://admin.abenge.org.br/cobenge/legado/arquivos/5/Artigos/129125.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2025.

FARIAS, Rebeca Vinagre; GOUVEIA, Valdiney Veloso; ALMEIDA, Leandro da Silva. Indicadores do sucesso acadêmico na educação superior: análise segundo natureza dos cursos. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 28, p. e252060, 2024.

GUSSO, Hélder Lima et al. Ensino superior em tempos de pandemia: diretrizes à gestão universitária. **Educação & Sociedade**, v. 41, p. e238957, 2020.

INSTITUTO SEMESP. **Mapa do Ensino Superior no Brasil: 14ª edição**, 2024. São Paulo: Semesp, 2024. Disponível em: <https://www.semesp.org.br/mapa/edicao-14/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

LIMA JUNIOR, Wilson Rodrigues; LONGHINI, Tatielle Menolli; DA SILVA, Willerson Custódio. Impactos de projeto de ensino para melhoria dos índices de reprovação no ciclo básico em curso de engenharia. **Revista Tecnologia e Sociedade**, v. 19, n. 55, p. 117-135, 2023.

LOUISE, D. **O que leva o alto índice de evasão nos cursos de engenharia na UFMG?** Transite, 24 maio 2023. Disponível em: <https://transite.fafich.ufmg.br/o-que-leva-o-alto-indice-de-evasao-nos-cursos-de-engenharia-na-ufmg/>.

MATTA, Cristiane Maria Barra da; LEBRÃO, Susana Marraccini Giampietri; HELENO, Maria Geralda Viana. Adaptação, rendimento, evasão e vivências acadêmicas no ensino superior: revisão da literatura. **Psicologia Escolar e educacional**, v. 21, p. 583-591, 2017.

NUNES, Renata Cristina. Um olhar sobre a evasão de estudantes universitários durante os estudos remotos provocados pela pandemia do COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e1410313022-e1410313022, 2021.

REIS, Vivian Wildhagen et al. **Evasão no ensino superior de engenharia no Brasil: um estudo de caso no CEFET/RJ**. In: *Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia – COBENGE*, Anais..., Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://www.abenge.org.br/cobenge/legado/arquivos/7/artigos/103734.pdf>

SACCARO, Alice; FRANÇA, Marco Túlio Aniceto; JACINTO, Paulo de Andrade. Fatores Associados à Evasão no Ensino Superior Brasileiro: um estudo de análise de sobrevivência para os cursos das áreas de Ciência, Matemática e Computação e de Engenharia, Produção e Construção em instituições públicas e privadas. **Estudos Econômicos** (São Paulo), v. 49, n. 2, p. 337-373, 2019.

SANTOS, Cidmar Ortiz; PILATTI, Luiz Alberto; BONDARIK, Roberto. Evasão no ensino superior brasileiro: conceito, mensuração, causas e consequências. **Debates em Educação**, v. 14, n. 35, p. 294-314, 2022.

SILVA, Cristiane Aparecida da et al. Política de Assistência Educacional e a Taxa de Sucesso da Graduação das Universidades Públicas Federais. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, v. 34, n. 3, p. 837-863, 2018.

SOUZA PAIVA, Nataliana; DE SOUZA, Kelly Christiane Silva; VASQUEZ, Felicien Gonçalves. **Evasão nos cursos de engenharia da universidade do estado do amazonas-uea: em busca de alternativas**. Epitaya E-books, v. 1, n. 45, p. 185-196, 2023.

STINEBRICKNER, Ralph; STINEBRICKNER, Todd R. A major in science? Initial beliefs and final outcomes for college major and dropout. **Review of Economic Studies**, v. 81, n. 1, p. 426-472, 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Diretoria Estratégica de Planejamento, Avaliação e Gestão. Coordenadoria de Informações Gerenciais. **Relatório da pesquisa sobre as causas da evasão de alunos nos cursos de graduação da UFPE (2014–2019)**. Recife: UFPE, 2020. Disponível em: <https://www.ufpe.br>.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Diretoria de Planejamento e Controladoria. **Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2025–2029**. Recife: UFPE, 2024. Disponível em: <https://www.ufpe.br>.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Centro de Tecnologia e Geociências. Departamento de Engenharia Cartográfica. **Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura**. Recife: UFPE, 2023. Disponível em: <https://www.ufpe.br>.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Superintendência de Tecnologia da Informação. **Indicadores da Graduação: evasão, taxa de sucesso, retenção e reprovação**. Recife: Superintendência de Tecnologia da Informação, [2024b]. In. Censo da Educação Superior e STI - Superintendência da Tecnologia da Informação. Disponível em: <https://joaostat.shinyapps.io/IndicadoresGraduacao/>.